

**FAN VA TABIATNI TANISHTIRISH ASOSIDA MAKTABGACHA
YOSHDAGI BOLALARNI INTELLEKTUAL IMKONIYATLARINI
SHAKILLANTIRISH**

Primova Shahnoza To'liqinova

Nizomiy nomidagi O'ZMPU

Maktabgacha ta'lim nazaryasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYA. Mazkur maqola maktabgacha ta'lim sohasiga oid bo'lib, maqolada Tabiat, Global ekologik muammolar, Tabiatni muhofaza qilish hamda Atmosferaning buzilishi yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Tabiat, atmosfera, motivlash, chiqindi, o'simlik turlari va usullari, yekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishining muhim sharti innovatsion texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. "Pedagogik texnologiya" tushunchasi ta'lim va tarbiya shakllari, usullari, usullari, vositalari yig'indisidan iborat bo'lgan psixologik-pedagogik munosabatlar majmuini nazarda tutadi. B.T.Lixachevning fikricha, "...bu pedagogik jarayonning tashkiliy-metodik qurolidir" [54,16-20]. Pedagogik adabiyotlarda V.G.Gulchevskaya, V.T.Fomenko, T.I.Shamova va T.M.Davydenkolarning pedagogik texnologiyalarning bir qancha tasniflari keltirilgan. Eng umumshtirilgan shaklda pedagogika fani va amaliyotida ma'lum bo'lgan barcha texnologiyalar G.K.Selevko tomonidan tizimlashtirilgan. Uning fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim jarayonida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarga bir qator qat'iy talablar qo'yiladi [65]. Bularga quyidagilar kiradi:

- kontseptuallik, bu ta'lim jarayonining ma'lum bir ilmiy kontseptsiyaga asoslanganligini ko'rsatadi;
- texnologiyalar tizimga xos bo'lgan barcha xususiyatlarni o'z ichiga olishi kerakligini ta'minlaydigan izchillik. Ular mantiqiy, izchil va o'zaro bog'liq bo'lishi kerak;

- nazorat qilish qobiliyati (o'qituvchi o'rganishda aniq maqsadlarni qo'yish, uning jarayonini rejalashtirish, ish jarayonida muhim fikrlarni tuzatish huquqiga ega);

- takrorlanuvchanlik (texnologiya qo'llashda samarali bo'lishi kerak).

Ta'lim texnologiyasi uch qismdan iborat o'ziga xos tuzilmadir. Konseptual qism texnologiyaning ilmiy asosidir, ya'ni. shakllanishiga xos psixologik va pedagogik jihatlar. Texnologiyaning mazmuni o'quv materialining maqsadi va mazmunini ta'minlaydi. Protsessual qism tarbiyachining ish usullari va shakllarini, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim faoliyati usullari va shakllarini birlashtiradi. Ushbu qismda o'qituvchi materialni o'zlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini nazorat qiladi va o'quv jarayoniga tashxis qo'yadi.

G.K.Selevko o'z tadqiqotida maktabgacha ta'lim muassasalari amaliyotida qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tavsiflaydi va biz tadqiqotimizda quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanamiz:

- loyiha faoliyati texnologiyasi;

- TRIZ-texnologiyasi (ixtirochilik muammolarini hal qilish texnologiyasi);

-Aql haritalarni qo'llash texnologiyasi.

Keling, har bir texnologiyaning mohiyatini, ular nimani ifodalashini va qanday maqsadlarni ko'zlashini qisqacha ko'rib chiqaylik. Loyiha faoliyati texnologiyasi katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng samarali hisoblanadi, chunki bolaga tajriba o'tkazish, olingan bilimlarni sintez qilish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Loyiha faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, u o'quv jarayonini hayotiy vaziyat bilan bog'lashga yordam beradi, tadqiqot faoliyati ko'nikmalarini, yaratish, rejalashtirish va jamoada ishlash qobiliyatini mustahkamlaydi.

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda bir nechta turdagi loyihalar qo'llaniladi: rol o'ynash loyihalari (ijodiy o'yinlar yordamida), tadqiqot va ijodiy loyihalar; axborot-amaliy yo'naltirilgan loyihalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati texnologiyasining o'ziga xosligi shundaki, ta'lim jarayonida amalga oshirilganda, kattalar bola mustaqil fikrlashni boshlaydigan vaziyatlarni yaratadilar, shuningdek, elementar kognitiv muammolarni topadilar va hal qiladilar va g'oyalarni amaliyotga ijodiy tarjima qiladilar. Uning ijodiy faolligi va tashabbusi tobora yorqinroq namoyon bo'ladi va bola ijodiy g'oyalarni yaratish va amalga oshirishni boshlaydi.

Loyiha faoliyatida shaxsiy va faoliyatga asoslangan yondashuvlar mavjud. Bunday nuqtai nazarga L.I.Bozovich, L.S.Vygotskiy, V.V.Davydov, A.V.Zaporojets, A.N.Leontev, D.B.Elkonin rioya qilishgan. Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv tarafdorlari I.A.Zimnaya, N.V.Kuzmina, A.L.Andreev, V.I.Baydenko, L.N.Bogolyubov, E.F.Zeer, Kunitsina, A.K.Markova, O.E.Lebedev va boshqa mualliflar bo'lgan. Qulay ta'lim muhitini yaratish maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati uchun asosiy vazifadir. Qulay ta'lim muhiti sizga ijodiy shaxsning potentsial imkoniyatlarini ochib berishga, bolani atrofidagi dunyoni bilishga va o'zlashtirishga, olingan bilimlarni amalda qo'llashga imkon beradi. Hatto maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyatida ishtirok etish "shaxsni ijtimoiylashtirishning intensiv jarayoniga olib keladi, ta'limning hayot bilan aloqasini kuchaytiradi, faol fikrlashni rag'batlantiradi va ijodiy qiziqishni shakllantiradi" [45, 115].

Loyiha faoliyati texnologiyasi kattalar va bolalar o'rtasidagi hamkorlik, mustaqillik, bolalarning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish kabi ta'lim tamoyillarini amalga oshiradi. Dizayn usulining asosi g'oya, uning ma'lum bir muammoni hal qilishda olinishi mumkin bo'lgan natijaga pragmatik e'tiboridir. Bunday ijodiy faoliyatning natijasini ko'rish, tushunish, real amaliyotda qo'llash mumkin. Loyiha faoliyati har doim o'z ishtirokchilarining mustaqil faoliyatiga qaratilgan. Bu ma'lum vaqt davomida kattalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bolalar tomonidan amalga oshiriladigan individual yoki juftlik, guruh faoliyati bo'lishi mumkin.

Pedagogik jihat nuqtai nazaridan loyiha faoliyati texnologiyasi-bu o'z mohiyatiga ko'ra ijodiy printsipni olib boradigan qidiruv, tadqiqot, muammoli usullar to'plami.

Loyiha faoliyatini tashkil etishda o'qituvchi loyihada ishtirok etayotgan bolalar bilan faol o'zaro munosabatlarga tayyorlanishi kerak, ularni qiziqtirishi, birgalikdagi faoliyatga undashi, loyihaning bosqichlarini aniq bilishi, o'quv jarayonida ma'lumotlarni loyihalash va taqdim etish uchun ma'lum talablarga rioya qilishi kerak. Ushbu talablarga quyidagilar kiradi:

- ijodiy loyihada integratsiyalashgan bilimlarni talab qiladigan muammo, muammoning mavjudligi;
- rejalashtirilgan natijalarning amaliy, nazariy va kognitiv ahamiyati;
- bosqichma-bosqich natijalarni ko'rsatgan holda taklif etilayotgan ijodiy loyihaning tarkibiy qismini tuzish;
- o'quv jarayoni ishtirokchilarining loyihani taqdim etishning individual shaklida ham, guruhda ham mustaqil faoliyati;
- ijodiy loyihani ishlab chiqishda harakatlar ketma-ketligi (gipotezani shakllantirish, ma'lumotlarni to'plash, olingan ma'lumotlarni tizimlashtirish va tahlil qilish, yakuniy natijalarni loyihalash, loyiha natijalarini loyihalash, uning taqdimoti, xulosalari va ushbu mavzu bo'yicha yangi tadqiqot muammolarini shakllantirish).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xolliev I., Ikromov A. Ekologiya. - T.: Mexnat, 2001. 55-58 b.
2. Xolnazarov S. Pedagogicheskaya sistema professionalnoekologicheskoy podgotovki budumxix uchiteley ximii v vuzax Tadjikistana Avtoreferat dis. dok. ped. nauk. - Kurgan-Tyube: 2011.
3. Xolmuminov J.T. Uzbekiston Respublikasining ekologiya xukuki.T.: 2003, 38-b.
Xolmuminov J.T. Tabiiy resurslardan foydalanish va muxofaza kilishning ekologik-xukukiy muammolari. - T.: Falsafa va xukuk,- 240 b.

4. Hamdamova M.T. Talabalarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish // Mug'allim xem uzliksiz bilimlendirio. 2023. №4, 59-63 b. ISSN 2181-7138.
5. Hamdamova M.T. Menejment culture in students development methods // International journal of students in business Management, Economics and Strategies, ISSN (E): 2949-883X, JIF:7.925 SJIF 2023:5.404. 62-65 p.
6. To'lqinovna, M. S. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARDA NUTQ O'STIRISH JARAYONIDA BOLALARNING MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. PEDAGOGS jurnali, 26(1), 163-165
7. Musulmonova, Sh T."FAN VA TABIATNI TANISHTIRISH ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI INTELLEKTUAL IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI." Inter education & global study 1 (2025): 379-384.
8. To'lqinovna, Musulmonova Shahnoza. "EFFECTIVE METHODS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING THE INTELLECTUAL OPPORTUNITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE INTRODUCTION OF SCIENCE AND NATURE." SHOKH LIBRARY (2025).
9. To'lqinovna M. S. EFFECTIVE METHODS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING THE INTELLECTUAL OPPORTUNITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE INTRODUCTION OF SCIENCE AND NATURE //SHOKH LIBRARY. – 2025